

PROPOSTA DE MELHORIA DA SEGURANÇA NO FLUXO DE PEDESTRES NO TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II

Alan Cristofer Silva Alves, Matheus da Silva dos Santos Vieira, Regiane de Fatima Bigaran Malta, Eliacy Cavalcanti Lelis

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Vila União, São Paulo - SP, Brasil, alancristofer.s@gmail.com.

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Vila União, São Paulo - SP, Brasil,
matheus.vieira@itagtecnologia.com.br

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Vila União, São Paulo - SP, Brasil, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Vila União, São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO: A segurança do pedestre nas grandes cidades tem sido um assunto muito relevante em discussões e programas do governo. Contribuindo para o desenvolvimento da questão, foi elaborado um estudo de caso por meio da análise no fluxo de pedestres no Terminal Pq. Dom. Pedro II. Através do estudo, chegamos a conclusão de que há grandes chances para a incidência de acidentes no local, devido a imprudência dos pedestres no momento da travessia. Inicialmente, o trabalho mostra a relação entre o pedestre e o trânsito, posteriormente, a sua regulamentação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e também alguns custos relacionados a acidentes e mortes no trânsito. O objetivo principal deste artigo é elaborar uma proposta que auxilie no aumento da segurança no terminal através de sinalização e medidas de segurança. Os objetivos específicos são estabelecer uma sinalização vertical eficiente para coibir o mal comportamento na travessia, implantar ferramentas que permitam o direcionamento dos pedestres a um único ponto, facilitando o controle para agentes de fiscalização do terminal. Além disso, propusemos iniciativas de conscientização dos perigos pertinentes a imprudência no trânsito e o incentivo a sua prática correta, por meio da utilização de cartazes e tecnologia. A metodologia consiste na de pesquisa em campo com o caráter descritivo, pesquisa qualitativa, aplicada, exploratória e a bibliográfica.

Palavras-chave. Pedestres, Terminal, Segurança, Trânsito

ABSTRACT. The walker's security in the big cities has been a very relevant subject in government discussions and programs. Contributing with the development of the matter, a study case was developed through the pedestrian flow analysis in Terminal Pq. Dom. Pedro II. Through the study, we concluded that has great chances of accidents at the place, due to the pedestrian's recklessness at the time of crossing. Initially, the article shows the relation between the pedestrian and the transit, after, its regulation according to the Brazilian Traffic Code and also some costs related to accidents and traffic deaths. The main goal of this article is elaborate a proposal that helps the increase of security at the terminal through the sinalization and security measures. The specific goals are establish an efficient vertical sinalization to stop the bad behavior at the crossing moment, implement tools that allow the targeting of pedestrian to a specific point, facilitating control for the terminal agents. Besides that, we proposed awareness initiatives of the relevant hazards of the imprudence at the transit and encouraging their correct practice, through the use of posters and technology. The methodology consists of field research with the descriptive character, qualitative, applied, exploratory and bibliographic research.

Keywords. Pedestrians, Terminal, Security, Transit

1. INTRODUÇÃO

Sobrepondo-se as outras modalidades de transporte presentes no país, o modal rodoviário é o que assume maior participação dentro o transporte coletivo, demonstrando a difundida cultura de desenvolvimento rodoviário. O estado de São Paulo é o mais expressivo, com a sua extensa rede de transporte. De acordo com a Prefeitura de São Paulo (2018), a frota paulistana compreende em 15 mil ônibus, com cerca de 1.314 linhas sendo que 832 rodam por meio de concessão e 482 operam com permissão. Possuindo ao todo 28 terminais, essa estrutura transporta quase 3 bilhões de passageiros por ano.

Com o passar dos anos a dinâmica do trânsito mudou e surgem novas necessidades. Partindo desta situação o Código de trânsito Brasileiro - CTB estabelece que os Órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito - SNT tenham como prioridade a defesa da vida, preservação da saúde e do meio ambiente para contribuir com as novas necessidades do trânsito brasileiro.

O Governo do Estado de São Paulo, que faz parte do SNT, criou o Movimento Paulista de Segurança no trânsito com o intuito de reduzir pela metade o número de vítimas fatais no trânsito do estado, e é responsável pela plataforma INFOSIGA que registra esses acidentes. A cidade de São Paulo possui um número considerável de atropelamentos envolvendo pedestres, que de acordo com a plataforma INFOSIGA, no primeiro semestre de 2018, registrou 186 acidentes envolvendo pedestres. Ao analisar alguns dos locais de ocorrências pelo INFOMAPA (recurso do INFOSIGA) notou-se um atropelamento dentro do Terminal Parque Dom Pedro II.

Tendo em vista o enorme fluxo de passageiros que se utilizam do terminal e o atropelamento que ocorreu, surge a proposta da pesquisa, no que tange a segurança dos pedestres e os seus comportamentos na via.

Será que o todos estão de acordo com o que prevê as legislações de trânsito?

Será que o terminal dispõe de meios que proporcione e incentive educação de trânsito?

O objetivo geral deste trabalho é analisar a situação da segurança no fluxo de movimentação dos pedestres no terminal e sugerir propostas de melhorias para a mesma, tanto na administração do terminal, como em relação ao usuário.

Os objetivos específicos é implementar um sistema de sinalização vertical eficiente, difundir, através de meios simples e contundentes, a prudência e educação no trânsito por meio da conscientização de usuários e estabelecer maior interação entre os funcionários do terminal e os pedestres.

2. PEDESTRE E O TRÂNSITO

O governo do Brasil na década de 60, incentivou a indústria automobilística no país priorizando o modal rodoviário e como resultado criou-se a cultura do carro, que em cidades como São Paulo, prejudica a circulação de outros entes do trânsito e pode ocasionar acidentes como atropelamentos devido a proporção de veículos nas ruas.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (2013), cerca de 90 % dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas e podem envolver desde a desatenção até o desrespeito à legislação, é possível afirmar que acidentes envolvendo pedestres podem ter essas causas.

O legislativo brasileiro tendo em vista as mudanças do trânsito, elaborou o Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta a circulação das vias terrestres do país, e nesse código já havia a preocupação com a segurança e outros assuntos de suma importância que o coloca como um dos

códigos mais modernos do mundo. O Código também mostra uma série de leis para aqueles que circulam, e tem seus direitos e deveres para colaborar com um trânsito mais seguro.

2.1 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

O CTB logo em seu primeiro artigo descreve as disposições preliminares e define o conceito de trânsito no parágrafo 1º.

Art. 1º § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. (BRASIL, 1997, s.p.)

E também impõem responsabilidades para aqueles que compõem o SNT no parágrafo 3º.

Art. 1º § 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (BRASIL, 1997, s.p.)

De acordo com o Art. 1º § 1º do CTB pessoas fazem parte do trânsito, portanto os órgãos e entidades de trânsito também respondem objetivamente, por danos causados aos pedestres e possuem algumas prioridades encontradas no Art. 1º § 5.

Art. 1º § 5 Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. (BRASIL, 1997, s.p.)

A defesa a vida como visto no Art. 1º § 5 é uma das prioridades daqueles que compõem o sistema nacional de trânsito, e ao tratar de acidentes envolvendo pedestres é comum sequelas e até mesmo a fatalidades, à vista disso os programas, projetos e serviços devem garantir o trânsito seguro para os pedestres incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente.

O Art. 5 do CTB descreve a composição do Sistema nacional de Trânsito e também a finalidade de suas atividades.

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. (BRASIL, 1997, s.p.)

O Governo do Estado também faz parte do SNT no artigo supra citado, posicionando-o a criar programas como o Movimento Paulista de Segurança do Trânsito que aprimora vínculos com a sociedade civil e empresas privadas, resultando em novas parcerias e desenvolvimento projetos, além das ações de conscientização de pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

2.2 MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (2015) foi criado com o intuito de reduzir pela metade o número de óbitos por acidentes de trânsito no estado de São Paulo até 2020 e possui pilares para atingir esse objetivo que são:

- Gestão da segurança viária;
- Vias mais seguras;
- Veículos mais seguros;
- Usuários mais conscientes;
- Resposta pós-acidente.

O programa reúne dados e informações sobre o trânsito, além de implementar intervenções diretas no sistema viário paulista e ações de conscientização no trânsito.

O Movimento Paulista é responsável por alimentar o banco de dados da plataforma INFOSIGA, que possui recursos como o INFOMAPA (figura 1) e gráficos (figura 2) para uma análise mais detalhada e filtrada de acidentes de trânsito.

Figura 1 - INFOMAPA

INFOMAPA.SP

Mapa georreferenciado de acidentes de trânsito.

Ano/Mês:

Município:

Locomoção: Automóvel Motocicleta Pedestre Ônibus Caminhão Bicicleta Demais

NOTA TÉCNICA

Filtrar

Localização dos acidentes de trânsito que causaram óbito

Fonte: INFOSIGA (2018)

Figura 2 - Gráficos interativos

Fonte: INFOSIGA (2018)

Com a coleta e análise desses dados, o movimento pode realizar intervenções nos locais com maior índice de ocorrências de acidentes de trânsito, de modo a reduzir os acidentes. Essas intervenções viárias podem ser desde a implantação de semáforos, grades que impedem a travessia do pedestre fora da faixa, mecanismos para a redução de velocidade de veículos e dentre outros.

2.3 CUSTOS COM ACIDENTES

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET (2015), entre os anos de 2014 e 2015, obteve-se uma economia de mais de R\$ 111.354.679,33 com a redução do número de óbitos no trânsito e de R\$ 15.608.656,38 com atendimento hospitalar de feridos no trânsito na cidade de São Paulo. E ainda de acordo com as fontes do estudo da CET, o custo médio por morte no trânsito é de R\$ 433.286,69 enquanto a de feridos é de R\$ 3.581,61, sendo o estudo mais recente em relação ao assunto encontrado até a presente data.

Ao trazer os custos médios para o ano de 2018 é necessário aplicar a inflação registrada pelo Banco Central (2018), para fins de simulação de acordo com a tabela a seguir.

Tabela 1 - Custo médio com aplicação da taxa de inflação

IPCA			VR. INICIAL	IPCA			VR. INICIAL
ANO	TAXA		R\$ 433.286,69	ANO	TAXA		R\$ 3.581,61
2015	10,67%	1,1067	R\$ 479.518,38	2015	10,67%	1,1067	R\$ 3.963,77
2016	6,28%	1,0628	R\$ 509.632,13	2016	6,28%	1,0628	R\$ 4.212,69
2017	2,94%	1,0294	R\$ 524.615,32	2017	2,94%	1,0294	R\$ 4.336,55
jul/18	4,48%	1,0448	R\$ 548.118,09	jul/18	4,48%	1,0448	R\$ 4.530,82

Fonte: Autores (2018)

O custo médio por morte no trânsito em São Paulo passou de R\$ 433.286,69 para R\$ 548.118,09, enquanto o custo médio de feridos passou de R\$ 3.581,61 para R\$ 4.530,82.

Durante o período de janeiro a julho de 2015 no município de São Paulo (figura 3) foram registradas 685 fatalidades que resulta em um custo de R\$ 375.460.888,29.

$$685 \times 548.118,09 = 375.460.888,29$$

Figura 3 - Óbitos em 2015

Fonte: INFOSIGA (2018)

No mesmo período no ano de 2018, foram registradas no município de São Paulo (figura 4) 492 fatalidades que resulta em um custo de R\$ 269.674.097,87.

$$492 \times 548.118,09 = 269.674.097,87$$

Figura 4 - Óbitos em 2018

Fonte: INFOSIGA (2018)

Com uma breve análise é possível dizer que com os esforços para a redução de acidentes foram poupadas 193 vidas e aproximadamente R\$ 105.786.790,42 para os cofres públicos, e também revela o alto custo das mortes provocadas no trânsito e a preocupação dos órgãos com a vida daqueles que compõem o trânsito.

3. TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Os modais de transporte proporcionam opções de como se locomover ou transportar cargas nas mais diversas situações. Em cidades como São Paulo é comum observar mais de um modal no meio urbano como os modais: ferroviário (trem e metrô), rodoviário (carros, ônibus, caminhões, etc.), dutoviário (dutos de abastecimento), Aéreo (aeroporto de Congonhas) e hidroviário (operações de limpeza no rio Tietê).

Segundo Rodrigues (2008), existem 5 principais modos de transporte que são:

- Rodoviário: a carga é movimentada por rodovias, em caminhões, carretas, etc.;
- Ferroviário: a carga é transportada pelas ferrovias, em vagões fechados, plataformas, etc.;
- Aquaviário: a carga é transportada em embarcações e abrange os modais marítimo e hidroviário;
- Aéreo: a carga é transportada em aviões, através do espaço aéreo e;
- Dutoviário: sempre na forma de granéis sólidos, líquidos ou gasosos, a carga é transportada através de dutos.

Cada modal de transporte possui suas vantagens e desvantagens, sendo elas mensuradas por custo, tempo, dificuldade de transporte, dentre outros fatores.

O Brasil é um país que possui uma malha rodoviária que sobrepõe a outros modais, seu uso excessivo pode acarretar em diversas dificuldades, principalmente em grandes centros urbanos que registram altos índices de congestionamento, falta de mobilidade à acidentes.

Com o intuito de reduzir o trânsito e aumentar a mobilidade a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, implantou diversos corredores e faixas de ônibus nas principais vias onde o fluxo de pessoas em um mesmo sentido é grande. Esta medida fez com que o transporte público ganhasse velocidade de percurso enquanto veículos particulares permanecem parados no trânsito, ou seja, esta ação tem como objetivo estimular o uso do transporte público e diminuir o número de carros nas vias e possui a prerrogativa da supremacia do interesse público sobre o privado, visto que essas faixas e corredores são de uso exclusivo de transporte público, salvo exceções.

A utilização do transporte público, principalmente do ônibus, demanda investimentos na infraestrutura da cidade, então Terminais Urbanos Rodoviários são construídos para atender a demanda de passageiros nas mais diversas regiões.

Com o alto fluxo de passageiros a segurança dos pedestres dentro dos terminais pode ficar comprometida, e a responsabilidade dos acidentes no local é da empresa administradora que, por sua vez, deve adotar medidas de contenção de pedestres como grades e avisos de proibição de circulação.

Os terminais podem ser definidos como pontos onde pessoas ou objetos iniciam ou finalizam uma viagem por um modal de transporte ou embarquem e desembarquem de um sistema de transporte.

De acordo com a SPtrans (2018), em São Paulo existem 28 terminais urbanos de ônibus sob a gestão da prefeitura. Dentre eles o Terminal Parque Dom Pedro II possui uma grande relevância na capital do estado. Localizado na região central da cidade de São Paulo, todos os dias ele possui um fluxo intenso de usuários das mais diversas regiões da cidade, as operações de embarque e desembarque podem ser realizadas dentro e fora do terminal, dependendo da linha.

Por ser uso de milhares de pedestres, é possível encontrar diversos casos de atropelamentos em terminais urbanos de ônibus e as principais causas desses acidentes podem ser por parte da imprudência do pedestre ou motorista, ou até mesmo a omissão por parte da administração do local.

Após uma idosa sofrer um atropelamento em um terminal de Uberlândia, a Prefeitura da cidade foi multada e responsabilizada por sua morte e, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, a Junta Recursal do PROCON entendeu que a empresa responsável pela administração do local foi omissa quanto ao dever de fiscalização do Terminal. Buscando a maior segurança dentro dos terminais, as empresas gestoras direcionam implementam medidas para que o fluxo de pessoas seja direcionado para faixas de pedestres onde a travessia é mais segura. (ALMEIDA, 2017)

3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Os sistemas de sinalização tem a função de estabelecer regras para que o tráfego seja feito de forma segura, respeitando as delimitações do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN, visando garantir a integridade de todos os componentes de um sistema de transito. A sinalização pode ser feita de forma vertical ou horizontal

3.1.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que por meio placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista se utiliza de para transmitir mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. Com a função de manter a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via, ela possui a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados. (CONTRAN, 2007)

A sinalização vertical, conforme o CONTRAN (2007), é classificada segundo sua função, sendo:

- Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via e;
- Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres.

A sinalização vertical de regulamentação, segundo CONTRAN (2007, p. 23), tem por finalidade

“[...] transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Pelos riscos à segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são associadas às infrações relativas a essa sinalização, os princípios da sinalização de trânsito devem sempre ser observados e atendidos com rigor. As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante os usuários. É importante também que haja especial cuidado com a coerência entre diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em desrespeito à outra”.

Já a sinalização vertical de advertência, ainda com CONTRAN (2007, p. 11), tem por finalidade

“[...] alertar aos usuários as considerações potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza destas situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

Deve ser utilizada sempre que o perigo não se evidencie por si só. Essa sinalização exige geralmente uma redução de velocidade com o objetivo de propiciar maior segurança no trânsito.

A aplicação da sinalização de advertência deve ser feita após estudos de engenharia, levando-se em conta os aspectos: físicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados estatísticos de acidentes, uso e ocupação do solo lindeiro. A decisão de colocação desses sinais depende do exame apurado das condições do local e do conhecimento do comportamento dos usuários da via”.

Podendo ser utilizada tanto nas vias urbanas como rurais, as placas devem ser analisadas mediante a sua necessidade, para que não haja o excesso de sinalização, garantindo a sua confiabilidade. As placas devem ser retiradas no instante em que as situações que exigiram seu uso forem extintas. (CONTRAN, 2007).

As mensagens abordadas nas sinalizações estão previstas no capítulo XV do CTB, suas formas, cores e dimensões devem ser rigorosamente seguidos. As mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui infração. (CONTRAN, 2007)

Os 51 (cinquenta e um) sinais de regulamentação estão agregados em 8 (oito) grupos, alguns também em subgrupos, conforme sua natureza, função, característica e aspecto do trânsito que regulamentam, sendo: (CONTRAN, 2007)

1. Preferência de passagem
2. Velocidade
3. Sentido de Circulação
4. Movimentos de circulação
 - 4.1. proibidos
 - 4.2. obrigatórios
5. Normas especiais de circulação
 - 5.1. controle de faixas de tráfego
 - 5.2. restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo
 - 5.3. modos de operação
6. Controle das características dos veículos que transitam na via
7. Estacionamento
8. Trânsito de pedestres e ciclistas

Caso necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve-se utilizar uma placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação. A figura 5 a seguir demonstra alguns exemplos das placas.

Figura 5 - Placas de regulamentação e advertência

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007)

3.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Esta tem por finalidade fornecer informações aos usuários das vias para que adotem comportamentos adequados, mantendo a segurança e fluidez do trânsito, ordenando o fluxo de tráfego, canalizando e orientando os usuários da via. Ela permite que a mensagem seja transmitida aos condutores e pedestres, de modo que tenham percepção e entendimento, sem desviar a atenção da via, devendo ser disposta de maneira que possa ser reconhecida e compreendida por todo usuário, independentemente de sua origem ou da frequência com que utiliza a via. (CONTRAN, 2007)

Sobretudo, a sinalização permite:

- Melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso;
- Aumento da segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite;
- Redução de acidentes e;
- Transmissão de mensagens aos condutores e pedestres.

Além de apresentar algumas limitações:

- Durabilidade reduzida, quando sujeita a tráfego intenso e;
- Visibilidade deficiente, quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira, ou quando houver tráfego intenso.

A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias, possuindo diversos padrões e formas: (CONTRAN, 2007)

- Contínua: corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista;
- Tracejada ou Seccionada: corresponde às linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço e;
- Setas, Símbolos e Legendas: correspondem às informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.

Também possui alguns padrões e cores, usando **Amarela** para:

- Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;
- Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral e;
- Delimitar espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e demarcar obstáculos transversais à pista (lombada).

E **Branca**, para:

- Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;
- Delimitar áreas de circulação;
- Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais;
- Regulamentar faixas de travessias de pedestres;
- Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem;
- Demarcar linha de retenção e linha de “Dê a preferência” e;
- Inscrever setas, símbolos e legendas.

A sinalização é classificada em:

- **Marcas Longitudinais** – separam e ordenam as correntes de tráfego;
- **Marcas Transversais** – ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e disciplinam os deslocamentos de pedestres;
- **Marcas de Canalização** – orientam os fluxos de tráfego em uma via;
- **Marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento** – delimitam e propiciam o controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou a parada de veículos na via e;
- **Inscrições no Pavimento** – melhoram a percepção do condutor quanto as características de utilização da via.

A figura 6 a seguir demonstra exemplos de sinalização vertical:

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007)

4. METODOLOGIA CIENTÍFICA

No dia 31/08/2018 durante o período das 08H00 às 18H00 foi feita a visita ao Terminal Pq. D. Pedro II, onde foi observado o fluxo dos pedestres e a sua segurança.

As metodologias utilizadas foram a de pesquisa em campo com o caráter descritivo, realizando a observação do local para a coleta de dados e amostras para o desenvolvimento do estudo, pois o ambiente natural foi uma fonte direta para coleta de dados. Pesquisa qualitativa, pois foi necessária a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados sem a necessidade do uso de métodos e técnicas estatísticas. (KAUARK, MANHÃES E MEDEIROS, 2010)

Também foi utilizada a pesquisa aplicada que, segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26), “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais”.

Além dos métodos citados anteriormente, também envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema e pesquisa exploratória por meio da análise de legislações e documentos específicos.

5. PESQUISA DE CAMPO

Dentro do terminal é possível encontrar banheiros, comércio regularizado, agentes de fiscalização, seguranças e balcões de serviço da SPTrans.

Com base em sua planta (figura 7), foi possível analisar o fluxo de pedestres e veículos. Tendo como base as normas de circulação previstas no CTB conseguimos identificar algumas irregularidades, sendo a principal delas a falta de imprudência dos pedestres do momento da travessia dentro do terminal. A norma do CTB delimita que todo pedestre que estiver a 50 metros de uma faixa de travessia deve se dirigir até o local para assim fazê-la e, todo e qualquer veículo deve dar preferência à travessia dos pedestres de acordo com as condições estabelecidas no código de trânsito.

O pedestre deve se atentar ao fluxo de movimentação dos veículos e aguardar pelo momento oportuno de fazer a travessia, da forma mais segura possível.

Figura 7 - Planta do terminal

Fonte: Adaptado MMBB (2018)

O comportamento dos pedestres não é condizente com a norma proposta. A travessia é feita de maneira arriscada, sem observar a movimentação. Tal comportamento infelizmente resultou em um atropelamento no dia 05 de julho de 2017. Mesmo sendo socorrido com múltiplas fraturas, o rapaz não resistiu e veio a óbito, expondo a fatalidade a qual todos os pedestres estão expostos pela imprudência.

Usando o INFOMAPA (figura 8), é possível identificar o atropelamento.

Fonte: INFOMAPA (2018)

Este acidente ressalta a importância de se proporcionar maior segurança no local. A figura 9 a seguir demonstra uma série de irregularidades.

Figura 9 - Imprudência de pedestres

Fonte: Autores (2018)

É possível observar que alguns pedestres se recusam a utilizar a faixa para concluir sua travessia no primeiro quadro, no segundo quadro os pedestres não concluem a travessia de maneira perpendicular (reta) e no terceiro quadro os pedestres não aguardam a passagem dos veículos sobre a faixa, não respeitando a preferência dos veículos de acordo com as condições estabelecidas no CTB. Continuando a análise, constatamos mais alguns pedestres que não respeitam a sinalização conforme a figura 10 nos quadros 1 e 2.

Figura 10 - Pedestres parados na pista

Fonte: Autores (2018)

O terminal, a fim de evitar essas travessias irregulares, implanta grades ao longo das plataformas (figura 11), no entanto não são todas que o possuem.

Figura 11 - Gradil ao longo de plataforma

Fonte: Autores (2018)

Nas plataformas, as grades foram implementadas para direcionar o fluxo de pedestres para um local

específico de embarque com a finalidade de evitar travessia irregular e a exposição ao risco, porém ninguém respeita, conforme demonstra a figura 12 a seguir

Figura 12 - Travessia perigosa

Fonte: Autores (2018)

Por todo terminal, não existe nenhuma ou medida que ajude a conscientizar ou prevenir o comportamento imprudente, somente à sinalização horizontal (linha amarela de restrição na via) e anúncios que, esporadicamente, passam pelos auto falantes, nada, além disso.

A falta de alternativas prejudica inclusive quando pessoas com mobilidade reduzida efetuam uma travessia perigosa, potencializando o risco de acidentes.

5.1 SUGESTÕES DE MELHORIAS

Durante o estudo é possível notar que as plataformas precisam de melhorias podendo ser a implementação do gradil, com maior vigilância por parte da segurança do terminal nos locais aonde tem aberturas. O gradil sem divisão é muito eficiente em sua maior extensão, visto que condiciona os passageiros a fazer a travessia no local correto.

A figura 13 a seguir demonstra, pela planta do terminal aonde são feitas as travessias

Figura 13 - Planta do terminal sinalizando locais de travessia perigosa

Fonte: Adaptado MMBB (2018)

A linha azul demonstra aonde estão localizados os gradis, de modo que é possível identificar, através da linha laranja, que o fluxo é direcionado para a abertura. Ao inibir o fluxo disperso poderia surgir um aumento no tempo em que todos os usuários levariam para iniciar a travessia, no entanto, traria maior segurança para o processo e facilitaria para que os fiscais do terminal pudessem repreender atitudes imprudentes.

Outra alternativa seria a implementação das grades, seria a instalação de placas de regulamentação, condicionando os pedestres a agirem de forma correta, assim como os condutores dos veículos quanto à necessidade de estar atento a travessia de pedestres.

Seria a inserção do sinal **R-29**, o qual deve ser utilizado para proibir a entrada ou passagem de pedestres em uma área ou via, quando se verificar que isso pode ser prejudicial à sua segurança e a do trânsito em geral. Tal regulamentação proíbe a travessia em áreas específicas de abertura do gradil ou em qualquer outro local. Tornando o usuário passível de punição. (CONTRAN, 2007)

O sinal R-29 tem validade a partir do ponto onde é colocado, devendo estar disposto de maneira visível.

A figura 14 a seguir demonstra a placa.

Figura 14 - Placa de regulamentação PROIBIDO O TRANSITO DE PEDESTRES

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007)

Durante todo o percurso nas plataformas é possível observar a sinalização horizontal (figura 15) indicando a restrição de travessia naquele local. Embora esteja meio deteriorada, a sinalização é acompanhada de avisos constantes nos autofalantes do terminal com mensagens de conscientização, no entanto nenhuma divulgação ostensiva para a segurança do usuário. Em complemento as demais sugestões, tais demarcações deveriam ser reforçadas e ressaltadas

Figura 15 - Sinalização Horizontal no terminal

Fonte: Autores (2018)

Iniciativas como estas necessitam maior investimento e análise do terminal e seus processos, porém contribuem para a segurança de todos e para a redução da probabilidade de atropelamentos.

Em complemento as medidas de segurança, poderia ser feita a implementação de cartazes de conscientização, com o intuito de incentivar a prática correta. Além de cartazes, poderia ser difundida, através de aplicativos e tecnologias iniciativas que visam enaltecer a educação no trânsito, sendo este um aspecto essencial para a descontinuação destas imprudências.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas evidências coletadas, é possível afirmar que o risco de atropelamentos dentro do terminal se deve em maior parte a imprudência de pedestres ao atravessar em locais inapropriados desrespeitando a sinalização. A gestão do terminal não possui recursos para melhorar a infraestrutura de segurança dos pedestres, sendo necessário que a prefeitura invista a fim de realizar tais melhorias.

A SPTrans deve estabelecer medidas alternativas para lidar com as principais falhas na segurança, correspondendo, assim, como o que delimita o CTB. Para incentivar o uso do terminal, ressaltando as premissas da mobilidade urbana em relação a busca de meios alternativos de locomoção que não os automóveis, o terminal deve garantir a segurança nos deslocamentos das pessoas e a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Foram propostas as melhorias que sugere-se a instalação de gradil com portões para operação de embarque e desembarque, utilizando a equipe de apoio do terminal para a operação dos portões, responsabilizando-as pela segurança do pedestre no local onde opera tal mecanismo de contenção de usuários para a via. Em conjunto com uma sinalização vertical adequada e iniciativas que permitam o desenvolvimento da prudência e educação do trânsito.

Estas sugestões proporcionam uma condição mais segura no deslocamento das pessoas com a redução da probabilidade de atropelamentos e congestionamento fora do terminal como reflexo de um acidente.

Por fim, a parceria entre as empresas do terminal e a prefeitura, pode gerar projetos para a melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana, visto que uma gestão excelente do terminal é gerar conforto, segurança e rapidez ao usuário, sendo alguns dos princípios da mobilidade urbano sustentável.

O Terminal Parque Dom Pedro II ainda permanece em aberto para futuras pesquisas no local, para o melhor aproveitamento do local e seu entorno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Bárbara. **Prefeitura de Uberlândia é multada por acidente que matou idosa após atropelamento em Terminal Central.** 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/prefeitura-de-uberlandia-e-multada-por-acidente-que-matou-idosa-apos-atropelamento-em-terminal-central.ghtml>>. Acesso em: 31 ago. 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Histórico de Metas para a Inflação no Brasil.** 2018. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.** Câmara dos Deputados. Disponível em

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-norma-pl.html>
Acesso em 10, setembro. 2018.

BRASIL. **Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.** Câmara dos Deputados. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12587-3-janeiro-2012-612248-normapl.html> Acesso em 10, setembro. 2018.

CET. **RESULTADOS:** São Paulo: Companhia de Engenharia de Tráfego, 2015. 14 slides, color. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/media/505671/calculos-reducao-acidentes-sintese-custos-rev-07-11-2016-rev1.pdf>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. **Sinalização vertical de regulamentação / Contran-Denatran.** 2ª edição – Brasília: Contran, 2007. 220 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 1)

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. **Sinalização vertical de advertência / Contran-Denatran.** 1º edição – Brasília: Contran, 2007. 218 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 2)

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. **Sinalização horizontal / Contran-Denatran.** 1ª edição – Brasília: Contran, 2007. 128 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito; 4)

INFOMAPA. **Localização dos acidentes de trânsito que causaram óbito.** 2018. Disponível em: <<http://www.infosiga.sp.gov.br/InfoMapa>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

INFOSIGA. **ESTATÍSTICA / RELATÓRIOS INFOSIGA SP.** 2018. Disponível em: <<http://www.infosiga.sp.gov.br/Home/Relatorio>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

KAUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. **Metodologia da pesquisa: guia prático** /. – Itabuna. Via Litterarum, 2010. Disponível em: <http://www.pgcl.uenf.br/2016/download/LivrodeMetodologiadaPesquisa2010.pdf> Acesso em 05.08.2016.

MMBB. **TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II IMPLANTAÇÃO.** Disponível em: <<http://www.mmbb.com.br/projects/fullscreen/37/2/685>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO. **O QUE É O MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO?**2018. Disponível em: <<http://www.segurancaotrnsito.sp.gov.br/Home/Sobre>>. Acesso em: 28 ago. 2018.

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA. **90% DOS ACIDENTES SÃO CAUSADOS POR FALHAS HUMANAS, ALERTA OBSERVATÓRIO.** 2013. Elaborado por OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA. Disponível em:

<<https://www.onsv.org.br/90-dos-acidentes-sao-causados-por-falhas-humanas-alerta-observatorio/>>.
Acesso em: 28 ago. 2018a.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Mobilidade e Transportes - Transporte Público**. 2018.
Disponível em: <<http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/transportes>>. Acesso em: 03 nov. 2018.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. **Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística internacional**. Edições Aduaneiras, 2008.